

“TOPONIM”- VA UNING STRUKTUR MAZMUNIY JIHATLARI

Boltaboyeva Nargizaxon Maxammatjon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082461>

***Annotatsiya.** Tilshunoslikning xar bir yo‘nalishini tadqiq etilayotganda uning tarixiy jarayonida albatta joy nomlarining ham ahamiyati katta. Shuning uchun hozirgi kunda toponimlarni nafaqat geograflar, tarixchilar balki tilshunoslar xam lingvistik, lingvakulturologik va semantik tahlil qilishi talab etilmoqda. Ushbu maqolada toponimlarga struktur mazmuniy jihatdan yondoshilgan.*

***Abstract.** When researching any direction of linguistics, place names are of great importance in its historical process. That's why toponyms are required to be analyzed not only by geographers, historians, but also by linguists, linguistically and semantically. In this article, toponyms are approached from a structural-content point of view.*

***Аннотация.** При исследовании любого направления языкознания топонимы имеют большое значение в его историческом процессе. Вот почему сегодня топонимы требуют анализа не только географов, историков, но и лингвистов, лингвокультурологического, лингвокультурологического и семантического характера. В данной статье топонимы рассматриваются лингвистически.*

Toponimika asoslarining kelib chiqishi tilshunoslikda qiyosiy tarixiy uslubning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lsa-da, toponimlarni o‘rganish sohasidagi dastlabki asarlarning bir qismi faqat nomlar talqini, xalq etimologiyasi tadqiqotlari edi. Tilshunoslikning xar bir yo‘nalishini tadqiq etilayotganda uning tarixiy jarayonida albatta joy nomlarining ham ahamiyati katta. Shuning uchun hozirgi kunda toponimlarni nafaqat geograflar, tarixchilar balki tilshunoslar xam lingvistik, lingvakulturologik va semantik tahlil qilishi talab etilmoqda.

Geografik nom *toponim* deganda Yer yuzida joylashgan har qanday topografik ob'ektni bildiruvchi tabiiy til belgisi tushuniladi: gipertoponimlardan (katta geografik va ma'muriy-hududiy hududlar) tortib, mikrotoponimlargacha (mayda shaharlararo ob'ektlar) hududlardagi toponim nomlar tushuniladi.

Vaqt o‘tishi bilan toponimikaning bilimning maxsus tarmog‘i sifatida shakllanishidan dalolat beruvchi asarlar paydo bo‘la boshladi.

Toponimikaning shakllanishining uchta davri mavjud:

1) ilmiygacha yoki tayyorgarlik (19-asrgacha, toponimlarning paydo bo‘lishini tushuntirishda qiyosiy tarixiy usuldan foydalanishdan oldin);

2) toponimikaning fan sifatida shakllanishi (XIX - XX asr boshlari). Toponimik lug‘atni o‘rganish fonetik qonuniyatlarning qiyosiy tarixiy tilshunosligi tomonidan kashf etilgan tarixiy va geografik ma'lumotlarni hisobga olgan holda xarakterlidir.

3) ilmiy yoki onomastik (XX asrning 20-yillaridan to hozirgi kungacha). U onomastik materialdan xabardorlik bilan ajralib turadi va toponimikani mustaqil fanga ajratishni talab qiladi.

Tayyorgarlik davri va fanning shakllanish davrida yozma yodgorliklar asosida toponimik material birlashtiriladi, toponimik modellarning tarixiy-geografik tomoni o‘rganiladi. Olimlarning asarlari tarixiy onomastiklar (tegishli ismlar lug‘atlari) bo‘lib, ularda nomlarning mavjud shakllari qayd etiladi.

Toponimika joy nomlarining lingvistik evolyutsiyasi va joy nomlarining motivatsiyasi (tarixiy va geografik jihatlar) bilan bog‘liq. Biroq, toponimikaning ko‘pchiligi joy nomlarini

etimologik o'rganishga e'tibor qaratgan, ko'pincha ob'ekt nomlari va joy nomi motivlarini o'rganishni e'tiborsiz qoldirgan. Ko'pchilik toponimik tadqiqotlar joy nomining o'ziga xos tomoniga qaratilgan. Muayyan joyning sifatdosh shakli ingliz tilidagi nomlarning dominant turi hisoblanadi.

Toponimik lug'at tarkibiga tabiiy ob'ektlar (daryolar, ko'llar, dengizlar, okeanlar, tog'lar, o'rmonlar, tekisliklar, traktlar, orollar), shuningdek, inson tomonidan yaratilgan ob'ektlar, jumladan: aholi punktlari (qishloqlar, shaharlar, shaharchalar), ma'muriy birliklar (shtatlar, tumanlar, okruglar, okruglar), sun'iy inshootlar (binolar, ko'priklar, aeroportlar, yo'llar), mahalliy aholi uchun muhim bo'lgan joylar va hududlar (yaylovlar, muqaddas joylar) misol bo'la oladi. Bundan tashqari, agar toponimni kengroq ma'noda tushunsak, bu atama yerdan tashqari ob'ektlarning nomlarini, xususan, Oydagi yoki boshqa sayyoralardagi jismlarning nomlarini anglatishi ham mumkin. Chunki osmon jismlari ham toponimik nomlari mavjud.

Toponimlar tilning onomastik leksik fondining salmoqli qismini tashkil qiladi. Toponimik tadqiqotchilarning fikricha, toponimik qatlam ko'p qo'llaniladigan lug'at tarkibining 2-3 % ni tashkil qiladi [1.56]. Yer yuzasining axolisi geografik ob'ektlarni bilishi va uning geografik ufqlari (tomonlari) ni kengaytirishi bilan, nomsiz tabiiy-geografik ob'ektlar tobora kamayib bormoqda.

Geografik nom muayyan xalq tilining *leksik* tizimining bir qismi bo'lib, u tilning asosiy qonuniyatlariga ko'ra shakllanadi va nutqda uning asosiy qoidalari va an'alariga muvofiq xizmat qiladi.[2.156]. Har qanday geografik ob'ektda, ob'ekt turini ham, toponimizatsiyani ham nomlaydigan geografik atama mavjud bo'lib, nomlangan topografik ob'ekt "ikki marta nomlanadi, buning natijasida toponimning semantikasi qo'shimcha ravishda boyitiladi"[3.175].

Toponimik nomlarni, yaratishda ishtirok etuvchi lingvistik elementlarning ikkilamchi tabiati, shuningdek, ularning ko'pchiligining uzoq davom etishi bilan tavsiflanadi[4.19]. Kumulyativ funktsiyani bajaradigan toponimatsiya avloddan-avlodga va odamlardan odamlarga o'tib, uzoq vaqt davomida insonlar xotirasida saqlanib qolishi va o'zgarishsiz qolishi mumkin. Bizgacha yetib kelgan toponim nomlarning aksariyati, ko'p asrlar davomida o'zgarishsiz qolishi mumkin, ayni paytda ma'lum bir guruh xalqlarning tili, madaniyati, tajribasi, shuningdek, tabiiy-geografik ob'yektlarning o'zi ham doimo o'zgarib turadi.

Shunday qilib, ma'lum bir til yoki madaniy jamoa uchun yo'qolgan ma'lumotlar, geografik toponimik nomlarda saqlanishi mumkin. Toponimik nomlar qadimgi davrlardagi odamlarning turmush tarzini baholash imkonini beradigan qimmatli materiallar hisoblanadi."Konservativ tabiati", tufayli toponimik nomlar ko'proq lingvistik va ekstralingvistik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, etnik guruhlarining migratsiya yo'llarini o'rganishga, turli etnik guruhlar, ularning tarixiy rivojlanish yo'llari, ularning sobiq yashash joylarini aniqlashga, alohida tillarning eski holatini o'rnatishga, lingvistik va madaniy aloqalarni aniqlashga yordam beradi [5.122].

Yo'qotilgan ma'lumotlar etimologik tadqiqot jarayonida tiklanishi mumkin; masalan, caer "shahar" elementi bilan boshlangan ingliz aholi punktlarining nomlari inglizlardan bizgacha etib kelgan oykonimiyaning faqat kichik bir qismini ifodalaydi: Caerleon, Caernarfon, Caerphilly, Caerwent, Caerlaverok, Caerlanrig.

1-asrda rimliklar Albionga kelganidan keyin. AD Caer elementi bo'lgan ko'plab joy nomlari o'zgartirildi, masalan, Caergrawnt → Kembrij, Caergaint → Canterbury, Caerliwelydd → Carlisle, Caerfuddai → Chichester, Caerloyw → Gloucester, Caerwysg → Exeter, Caerhirfryn → Lancaster, Caerhirfryn → Lancaster, Caergoll → Lisfield, Caergoll → alllog → Solsberi, Kervint → Vinchester, Kervrangon → Vuster.

Har qanday to'g'ri toponimik nom o'ziga xos toponimik nom haqidagi bilimlar majmuasini (lingvistik va qomusiy bilimlar) aks ettiruvchi va inson ongida onomastik bilimlarni tartibga solishga xizmat qiluvchi onomastik belgidir[6.10]. Geografik toponimik nomlarning o'ziga xosligi shundaki, ular ob'yektlarni nomlash va aniqlash bilan bir vaqtda jamiyat taraqqiyotining ijtimoiy-tarixiy omillarini aks ettiradi, qamrab oladi va saqlaydi. Shuningdek o'tmishdan mafkuraviy xabarlarini kundalik hayotimizga olib kiradi. Ular "Milliy xotiraga katta ta'sir ko'rsatadigan o'ziga xos ramziy yodgorliklik" bo'lib xizmat qiladi.

Toponim nomlar "insonning bilish faoliyatining natijasi, uni atrof-muhit olamidagi turli mavjudotlar o'rtasida bog'lanishlarni o'rnatuvchi va bu bog'liqlikni yaratilgan nomda ifodalovchi" sifatida qaraladi[7.82].

Onomastik birliklar, inson olamni qanday ko'rayotgani, o'zi yashayotgan, u biladigan, anglaydigan, aks ettiradigan va ko'rsatadigan dunyoni ifodalaydi[8.52]. Demak, "toponim" da toponimik nomlanish predmeti bilan ob'ekt o'rtasida bog'lanish mavjud. L.M. Dmitrievaning fikricha, lingvistik shaxs va dialektal shaxs tushunchalariga o'xshab, "shaxsning toponimik tizimda aks etishi" va "ma'lum bir til a'zolari tomonidan geografik nomni idrok etish" deb tushuniladigan toponimik shaxs tushunchasini kiritadi.

Toponimik nomlanish jarayonida, antropotsentrik yondashuv toponimlarni insonning bilish faoliyati mahsuli sifatida qarashga imkon beradi. Toponimik nomlanishlarning fonetik, morfologik, derivativ, semantik, motivatsion xususiyatlarini, ularning lingvokulturologik, sotsiolingvistik, pragmatik va kognitiv xususiyatlarini o'rganish shaxs va toponimik nomlash obyekti o'rtasidagi bog'liqlikni kuzatish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М.: Издательство АН СССР, 1962-56 с.
2. Очерки английской ономастики : Пособие для преподавателей / О. А. Леонович. - Москва : Фирма "Интерпракс", 1994. - 156 с
3. Щербак А.С. Основные типы ономастических концептов (на материале региональной концептосферы): Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. В.АК.2009., С175;
4. О.А. Леонович. Топонимы США : Учеб. пособие по англ. яз. / - Москва : Высш. шк., 2004. – 19;
5. Колубелова.2011.,122;
6. Щербак Антонина Семеновна. Языковые способы репрезентации ономастических концептов | Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение» Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки.2008.10с.
7. SUBBOTIN IM, RAEVSKAYA MV, LOBODA TP, SOKOLOVSKAYA. INTERACTION OF MOLYBDENUM AND RUTHENIUM WITH TRANSITION-METALS OF THE VI-TH PERIOD. в журнале Вестник Московского университета. Серия 2: Химия, издательство Издательский дом МГУ (Москва), том 22, № 5, 82с.;
8. Щербак А.С. Основные типы ономастических концептов (на материале региональной концептосферы): Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. В.АК.2012., С52.;